

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

*Эргешева Назира Туралбаевна
Ташкентский Государственный
Университет Востоковедения
1-курс докторант*

ergeshevanazira@gmail.com
(+99890) 955-50-20)

Аннотация: В данной статье рассматриваются достижения в области глобализации, роль английского языка как средства международного общения выдвинула необходимость инноваций в подходах, связанных с изучением языка для профессиональных и академических целей. В данной работе рассматриваются методы и модели преподавания английского языка с акцентом на развитие языковых компетенций на рабочем месте и в исследовательской сфере. Основное внимание уделяется подходам английского языка для специальных целей (ESP) и английского языка для академических целей (EAP), а также их интеграции в учебный план различных областей изучения. Описание коммуникативного, когнитивного, ориентированного на задачи и интегрированного обучения контенту (CLIL) подходов указывает на их наибольшую эффективность для развития специализированных языковых навыков. В работе рассматривается влияние цифровых технологий, онлайн-ресурсов и мультимедийных платформ на оптимизацию учебного процесса. Проведенные исследования выявили несколько сильных и слабых сторон различных моделей, а также рекомендации по их более точному приспособлению к потребностям профессиональных и академических областей учащихся. Исследование ориентировано на преподавателей, разработчиков программ и законодателей, стремящихся уточнить методологию преподавания английского языка,

чтобы она соответствовала конкретным целям и предполагаемым профессиональным контекстам.

Ключевые слова: CLIL, коммуникативный подход, ESP, EOP, дискурс.

Abstract: This article examines the impact of globalization, which has significantly elevated the importance of the English language as a tool for international communication, creating a need for innovative approaches to teaching English for professional and academic purposes. The focus is on analyzing teaching methods and models aimed at developing language competencies in both workplace and research contexts. The study explores English for Specific Purposes (ESP) and English for Academic Purposes (EAP) approaches, along with their integration into the curricula of various disciplines. The communicative, cognitive, task-based, and Content and Language Integrated Learning (CLIL) approaches are discussed in detail, highlighting their effectiveness in fostering specialized language skills. The paper also addresses the role of digital technologies, online resources, and multimedia platforms in optimizing the learning process. The research identifies strengths and weaknesses of different models and offers recommendations for adapting them to better suit the professional and academic needs of learners. This study is intended for educators, curriculum developers, and policymakers aiming to refine English language teaching methodologies in line with specific goals and real-world professional contexts.

Keywords: CLIL, communicative approach, ESP, EOP, discourse.

Анализ методической научной литературы показал, что в обучении ИЯ в неязыковых вузах используются разные подходы и модели.

Основным подходом, широко использованным долгое время и по сей день выступает Content-based approach или Context-based approach на английском языке, а в российской и отечественной методической литературе его называют содержательным или «контекстно-содержательным подходом» [Поляков 2004а]. Как видно из названия, данный подход, базируется на

определенном контенте (содержании) в обучении ИЯ, т.е. студенты овладевают предметной компетенцией через изучение ИЯ в условиях ЕОР и ЕАР. Например, основной работой в неязыковом вузе является овладение навыками создания вторичных текстов таких как реферат, аннотация, конспект, где обобщается и компрессируется получаемая информация; в ходе получения информации из различных источников и ее оценки происходит реконструирование информации (выделение главных идей текста, компрессия и парафраз) посредством рефлексивной деятельности.

Следовательно, содержательный подход продвигает идею овладения языком и предметной/ академической компетенцией на предметно-информационной основе на изучаемом языке для обеспечения профессионально ориентированного информационного контекста обучения [Hutchinson & Water 1987; Brinton et.al 1989; Davies 2003; Поляков 2004; Lyster 2007; Basturkmen 2010; Coyle et.al. 2010; McDougald 2016; Ball et.al. 2019; Djabbarova 2021].

Эффективность контекстно-содержательного подхода доказана во многих исследованиях [Brinton 1989; Brinton & Master 1997; Davies 2008; Sajima 2013; Smala 2013; Hull 2018 и другие]. Так, Т. Хулл [Hull 2018] в своем исследовании показывает эффективность контекстно-содержательного подхода (CBI – content-based instruction) в естественном процессе обучения языку (naturalistic learning). Естественность обучения (naturalistic learning) обосновывается автором тем, что студенты имеют возможность в естественном виде (реальных условиях) изучать язык посредством обмена значениями в контексте, а не обучения лишь формам языка. В таких условиях студенты осознают важность специального или академического языка на основе изучения функциональных (а значит и семантических) особенностей языковых единиц в контексте того материала, который позволяет улучшить их языковой уровень через практику его использования [Hull 2018]. Отсюда вытекает, что контекстно-содержательный подход не ставит во главу угла изучение формальной стороны языка или использование лишь английского

языка в обучении, а больше фокусируется на освоение значения и смыслового контекста [Hull 2018, с.66], что позволяет овладеть пониманием материала/информации (comprehension input) с помощью вовлечения в активную мыслительную деятельность [Hull там же, с. 72]. Известно, что контекстно -содержательный подход по многим признакам соотносится с коммуникативной методикой, где обучаются иноязычному общению через общение, поэтому в ходе общения (обмена смыслами в профессионально-ориентированном контексте) студенты лучше усваивают профессионально значимый материал.

Тем не менее, контекстно-содержательных подход (Content-based instruction) не игнорирует обучение формальной стороне языка [Nation 2001; Swain 2005; Bruton 2011], поскольку они являются базой для понимания и производства дискурса, однако, в нем больше внимание уделяется построению «fluency» (свободному общению на изучаемом языке) [Nation 2001]. Дж.К. Ричардс относит данный подход к коммуникативной методике и в этом русле любой урок ИЯ охватывает контент(содержательная информация) на занятии по освоению грамматикой или же чтением (“any language lesson involves content, whether it be a grammar lesson, a reading lesson, or any other kind of lesson”) [Richards 2006, с.28]. Данный подход, согласно Дж.Ричардсу, базируется на следующих положениях:

- язык изучается более успешно, когда он является средством овладения информацией;
- данный подход лучше отражает потребности обучаемых в изучении ИЯ;
- контент/ контекст позволяет обеспечивает последовательные рамки для связи и развития всех языковых навыков и коммуникативных умений [Richards 2006, с.28].

Таким образом, у контекстно-содержательного подхода много преимуществ в обучении ЕОР и ЕАР, а именно он

- обеспечивает информационной основой и специальным языком для развития профессиональной иноязычной компетенции;

- обеспечивает студентов новыми знаниями соответственно их профилю обучения/специализации;

- расширяет возможности к приобретению дополнительных профессионально значимых знаний при работе с различными иноязычными источниками;

- активизирует мышление и мотивирует студентов к овладению языком и предметной компетенцией.

Однако, существуют и некоторые его недостатки. Имеется мнение, что в обучении языку на коммуникативной основе уроки содержат в меньшей степени «scaffolding» как строительные подмости родного языка, чтобы помочь студентам понять академическую терминологию (Mahan 2020). Согласно Дж. Ричардсу, в рамках данного подхода слабым звеном оказывается языковая корректность, что неизбежно влияет на качество содержания речи, а также целесообразность объектов контроля - содержание (предметная компетенция) или использование языка, или вместе (Richards 2006, с.30). Мы солидарны с ученым, что эти проблемы действительно существуют в практике обучения.

Здесь следует также уделить внимание дискурсивному подходу, широко используемому в преподавании EOP и EAP. В соответствии функционального подхода развивался коммуникативный подход к обучению ИЯ, а сам функциональный подход возник из дискурсивного анализа. По утверждению О.Г. Полякова, дискурсивный подход в профильном иноязычном образовании преследует цель развить у студентов способности 1) понимать как используются предложения в ходе общения и риторические модели речи; 2) распознавать и оперировать формальными приемами, применяемые для объединения предложений в абзацы [2004а, с.10]. В зарубежной литературе эти способности соотносятся с когерентностью в плане риторической организации дискурса, а второй тип способностей с когезией - связностью речи [Allen & Widdowson 1975, с.2]. Помимо этого, дискурсивный подход также охватывает жанровый подход, теорию речевых актов, теорию

вежливости, т.е. прагматику. Как было упомянуто ранее, жанровая организация речи, выявляется посредством дискурсивного анализа специальных текстов, что позволяет определить лингвистический минимум и профессионально-ориентированные ситуации общения в каждой отдельно взятой области специализации [Swales 1990]. Например, для экономиста можно представить следующие жанры: контракт, инструкция, переписка, встреча с коллегами для соглашения и т.д. А для медиков – обследование пациента, беседа с родственниками или с коллегами (консилиум), написание истории болезни, а также рецепта и т.п.

Литература:

1. Allen P., Widdowson H. Teaching the communicative use of English. // International Review of Applied Linguistics. 1974, Vol. XII/1. – Pp.1-12.
2. Hutchinson T. & Waters A. English for specific purposes. – Cambridge University Press, 1987.
3. Hutchinson T. & Waters A. English for specific purposes. A learning-centred approach. 6-th printed. – Cambridge University Press, NY, 1991.
4. Hopkins A. & Dudley-Evan A. A Genre-based investigations of the discussion sections in articles and dissertations. English for Specific Purposes. 1988, 7 92. – Pp. 133-147.
5. Hyland K. English for Academic Purposes: An advanced resource book. Abingdon: Routledge, 2006.
6. Поляков О.Г. Роль теории учения и анализа потребностей в проектировании профильно-ориентированного курса английского языка. // Иностранные языки в школе. 2004б, №3. – С.45-51

